

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЯ. НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. ЭТНОФАРМАЦИЯ.

Р.Х.Абдунабиева

М.Т.Азимова

Ташкентский фармацевтический институт

roziya096@gmail.com Тел: +998887110714

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12539922>

Введение. Этнофармация изучает особенности лекарственного обеспечения тех стран, в которых народная медицина широко практикуется и входит в национальную систему здравоохранения. Прежде всего имеются в виду развивающиеся страны, где первую медицинскую помощь большинству населения (70%) оказывают местные практики традиционных видов лечения, использующие народные ЛС растительного, животного и минерального происхождения.

В мире интерес к этнофармации появился после 1981 г., когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила Программу действий по основным ЛС для оказания помощи развивающимся странам в целях обеспечения доступа населения к медикаментам, отвечающим истинным потребностям людей.

Цель исследования. «Этнофармация» является формирования компетенций для осуществления процесса межкультурного взаимодействия на основе системных знаний в области развития медицинской и фармацевтической деятельности в рамках народной медицины в мире.

Результаты.

Лекарствоведение Древнего Египта	С возникновением письменности появляются первые медицинские тексты, содержащие описания лекарств, способов их применения и приготовления. «Книга приготовления лекарств для всех частей тела», содержащий около 900 рецептов для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, легких, глаз, уха, зубов, суставов.
Лекарствоведение Древней Индии	В III в. до н.э. в Индии был издан закон о разведении лекарственных растений. Делили все лекарства на два больших класса. К первому относились возбуждающие и укрепляющие средства, сюда причислялись слабительные и рвотные. Ко второму – лекарства, служащие для уменьшения возбуждающего действия испорченных соков и восстановления их нормальных отношений.
Лекарствоведение Древнего Китая	Впервые была разработана классификация ЛС по фармакологическим свойствам: в отдельные группы выделялись слабительные, чихательные, кровопускательные
Древнеримское Лекарствоведение	Появляются первые признаки выделения фармации в самостоятельную отрасль медицины. В те времена при больницах уже устраиваются отдельные помещения (officinae), в которых изготавливались и хранились различные медикаменты и лекарственные препараты

Лекарствоведение в Средней Азии	Ибн-Сина оставил заметный след в лекарствоведении. Он собрал сведения о лекарствах из трудов древних греческих, индийских и других врачей, значительно дополнил собственными наблюдениями и опытом, включая многие средства народной медицины
--	---

Выводы: таким образом, анализ изученного материала позволяет сказать о том, что в средние века лекарственные средства растительного происхождения продолжают играть важнейшую роль в лечении различных заболеваний. Расширяется ассортимент растений для приготовления лекарств, изучаются их исцеляющие свойства. В данный период увидели свет большое количество работ врачей и ботаников о целебных растениях, методах их заготовки, хранения, изготовления из них лекарств, способах их применения.

Литература.

Управление и экономика фармации [Электронный ресурс]: Учебник/Под ред. И.А. Наркевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с.

<https://studfile.net/all-vuz/ist-med/folder:17557/>

<https://farmf.ru/lekcii/istoriya-farmatsii-vozniknovenie-lekarstvovedeniya-narodnaya-medsina/>

<https://studfile.net/preview/2708625/page:5/>